

BADIIY SYUJETDA VOQEA VA XARAKTER MUNOSABATI
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОБЫТИЙ И ПЕРСОНАЖЕЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
СЮЖЕТЕ
THE RELATIONSHIP OF EVENTS AND CHARACTERS IN A FICTION
PLOT

G‘ulomov Doniyorbek Dilshodjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

Karimova Dilso‘z Rustam qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada badiiy syujet birligi masalasi, ya’ni voqea va xarakterlar munosabatiga doir adabiyotshunoslarning ilmiy qarashlari qiyosiy o‘rganilgan.

Аннотация: В статье сравниваются научные взгляды литературоведов на вопрос единства художественного сюжета, то есть на соотношение событий и персонажей.

Abstract: The article compares the scientific views of literary experts on the issue of the unity of the artistic plot, that is, on the relationship between events and characters.

Kalit so‘zlar: syujet birligi, voqea, xarakter, voqealar tizmasi, voqea mantig‘i, xarakter mantig‘i.

Ключевые слова: сюжетная единица, событие, персонаж, ряд событий, логика события, логика персонажа.

Key words: plot unit, event, character, series of events, event logic, character logic.

Syujet bu badiiy asarda vujudga kelgan yaxlit hayot oqimi, shu jarayonda insonlarda paydo bo‘ladigan munosabatlar va rivojlanib boradigan o‘zaro qarama-

qarshiliklar, ixtiloflarning silsilasi deyilar ekan, tabiiyki, syujet ma’lum voqealar yoki ularning tizmalari degan umumiy tasavvur paydo bo’ladi.

Xo’sh, aslida syujetga “voqealar va ularning tizimi” sifatida qarash, syujetni faqatgina voqealar tizimidangina iborat deyish o’rinlimi?

Rus olimi M.Gorkiy syujetga “...Odamlarning o’zaro aloqalari, qarama-qarshiliklari, simpatiya (yoqtirish) va antisimpatiyalari (yoqtirmasliklari), umuman, kishilar o’rtasidagi munosabatlar – u yoki bu xarakterning, tipning tarixiy rivojlanishi, tashkil topib borishidir”[1, 663-b], – degan klassik ta’rifni beradi. Olimning badiiy syujet haqidagi nazariy qarashlarida “xarakter va uning rivoji”ga asosiy e’tibor beriladi. Zero, adabiyotshunos olim M.Qo’shjonov ham “voqealar xarakterlar atrofiga qanchalik jipslashgan bo’lsa, syujet shuncha izchil va muntazam bo’ladi” [2, 4-b], – deya yuqoridagi fikrlarga qo’shiladi.

Adabiyotshunos olim T.Boboyevning qarashlarida esa “qahramonlarning o’zaro murakkab munosabatlari”[3, 109-b] asar syujetini tashkil qiladi. Ma’lumki, qahramonlarning o’zaro munosabatlari voqea-hodisalarda yuzaga chiqadi, ya’ni “voqea-hodisalarning majmui asar syujeti”[3, 109-b]ni tashkil qiladi.

Shuningdek, L.I.Timofeyev syujetni tasniflash uchun ikki muhim xarakterlar qirralari namoyon bo’lishi va hayotdagi muhim ziddiyatlarni umumlashtiruvchi voqealar singari xususiyatlari mavjudligini aytib o’tadi [3, 109-b].

Umuman olib qaralganda, hayotda mavjud ziddiyatlarni umumlashtirib turuvchi voqealar jarayonida – shaxslararo murakkab qarama-qarshi munosabatlarda qahramonlarning qiyofasi shakllanadi (yirik hajmli asarlarda to’la namoyon bo’ladi). Masalan, Oybekning “Qutlug‘ qon” romanida Yo’lchining qishloqdan shaharga ish qidirib kelishi, choyxonadagi suhbat, uning Mirzakarimboy va Lutfinisolar bilan uchrashuvi, to’nka kovlashi, o’t o’rishi, Gulnor bilan uchrashuvi, qovun voqeasi, “katta yer”dagi hayot kabi voqealar. Romandagi voqealar dastlab shu davr ziddiyatlarini ko’rsatishga, ikkinchidan esa asar bosh qahramoni Yo’lchi xarakterini, shaxsiyatini turli tomondan ochishga, to’la yoritib berishga xizmat qilgan[3, 109-b].

Adabiyotshunos F.M.Golovechenko va M.Qo’shjonovlar qarashlariga ko’ra, badiiy asar syujetida xarakterlar va voqealar mantig’i bo’ladi. Avvalo, syujet birligi

masalasi haqida gap ketganida, voqea va xarakterlar munosabati, ularning birligi muammosini tushunilishi lozim.

Asosiy masala syujetda voqea bilan xarakter qay darajada bog‘lanishi xususida ekanligini unutmagan holda, nazariyotchi olimlar voqea va xarakterlar tugal bir asosga ega asarga asos bo‘la oladi, deya ta’kidlaydi: “yozuvchi tomonidan tanlangan har bir epizod, har bir voqea, uning katta yo kichikligidan qat’i nazar shu voqeada bevosita yoki bilvosita ishtirok etadigan xarakterning biron tomonini – yozuvchi niyatiga nisbatan, albatta, zarur tomonini ochib berishga xizmat qilishi kerak”[2, 17-b]. Agar voqealar bilan xarakterlar orasidagi bog‘lanish shunchaki axborot tarzida bo‘lib qolsa, asarda sun’iylik paydo bo‘ladi, zotan, “sun’iylik esa badiiy ijodning dushmanidir”[2, 17-b]. Har ikkala holatdagi mantiq (voqea va xarakter mantig‘i) birligi badiiy asarning mazmun tomonidan ham, shakl tomonidan ham mukammaligini ta’minlaydi.

Shuni ham unutmashimiz lozimki, voqea va xarakterlar mantig‘i barcha asarlarda ham bir o‘rinda va bir xilda teng kelavermaydi: ayrim asarlarda voqealar mantig‘i yetakchilik qilsa, ayrim asarlarda xarakterlar mantig‘i yetakchilik qiladi. “Lekin, – deydi adabiyotshunos M.Qo‘shjonov, – agar asar haqiqiy badiiy asar bo‘ladigan bo‘lsa, xarakterlar mantig‘i yetakchi kuch bo‘lishi lozim”[2, 16-b]. Demak, xarakter va voqealar mantig‘ining yetakchiligi, mutanosibligiga ko‘ra badiiy asarlarni quyidagicha tasniflanadi:

1. **Voqealar mantig‘i kuchliroq bo‘lgan asarlar.** Sarguzasht asarlarning syujtlari, asosan, mana shu yo‘l bilan yoziladi, masalan, “Sariq devni minib”, “Shum bola”, “Gulliverning sayohatlari”, “Don Kixot”, “Gargantyua va Pantagryuel”, “Yengilmas jangchi”, “Antifer tog‘aning ajoyib va g‘aroyib sarguzashtlari”, “Odam – amfibiya” kabi asarlarda voqealar mantig‘i kuchli.

2. **Voqealar va xarakterlar mantig‘i barobar tasvirlangan asarlar.** Realistik planda yozilgan tarixiy asarlardan ko‘pchiligining syujeti shu tarzda rivojlanadi, masalan, “Zulmat ichra nur”, “Temur Malik”, “Iskandar va Spitamen”, “Yulduzli tunlar” kabi asarlar.

3. Xarakterlar ham shaklan, ham mazmunan birinchi planda turadigan asarlar. Odatda, avtobiografik janrdagi asarlar syujet jihatidan ana shunday bo‘ladilar, masalan, “Mening o‘g‘rigina bolam”, “Muzqaymoq”, “Mashaqqatli safar”, “Sohilsiz dengiz”, “Savdogarlar ustoz”, “Navro‘z” kabi asarlar.

Bunda, voqealar mantig‘i yetakchilik qiluvchi asarlarda, ko‘proq voqealar rivoji kuzatiladi, xarakterlar harakatiga ko‘p ham e‘tibor berilmaydi. Masalan, sarguzasht asarlar sirasiga kiruvchi X.To‘xtaboyevning “Sariq devni minib” va uning mantiqiy davomi bo‘lgan “Sariq devning o‘limi” romanlari, ularda voqealar tartibi yaqqol ko‘zga tashlanib turadi, obrazlar voqealar ichiga ko‘milib ketgan. Voqealar mantig‘i zo‘r bo‘lgan asarlarning ma‘rifiy ahamiyati ularning tarbiyaviy ahamiyatiga nisbatan kuchli bo‘ladi degan nazariy qarashlar ham mavjud. Zero, adabiyotshunos M.Qo‘shjonov “Mohiyat va badiiyat”idan (adabiy-tanqidiy maqolalar jamlanmasi) o‘rin olgan “Zamonaviy “Shum bola” nomli maqolasida ham bu xususida qisqacha to‘xtalib o‘tgan (din, shariat niqobiga kirib, oddiy xalqni aldab boylik orttirmoqchi bo‘lgan firibgarlar orasiga tushib qolishi bilan yoki militsiya xodimi bo‘lib, “mutaxassis o‘g‘rilar”ning katta guruhini fosh qilishda qatnashishi bilan bog‘liq voqealar bunga misol bo‘la oladi)[4, 230-230-b]. Ikkinchi tur, ham voqealar, ham xarakterlar mantig‘i yetakchilik qiluvchi asarlarda, har ikkala mantiq turi birdek rivojlanib boradi, birining biridan ustunlik jihati sezilmaydi (realistik plandagi tarixiy asar, masalan, M.Osimning ko‘plab asarlari: “Zulmat ichra nur”(Navoiy), “Jayhun ustida bulutlar”(Beruniy), “Ibn Sino qissasi”, “Aljabrning tug‘ilishi”(Al-Xorazmiy), “Singan setor” kabi). M.Qo‘shjonov “yozuvchi bunday syujet yaratganda chopayotgan ot jilovining ikki tomonini barobar tutib borayotgan chavandozni eslatadi. Jilovning bir tomonini sal bo‘shashtirish bilan katta yo‘ldan chiqib ketish mumkin”, deya o‘z fikrlarini izohlaydi)[2, 17-b]. Ya‘ni har ikkala tomon ham bir-biriga uyg‘un, teng va mustahkam bog‘liq. Xarakterlar mantig‘i yetakchilik kasb etuvchi asarlarda esa voqealar yetarli darajada tashkil qiluvchilik kasb etmaydi va bunda asosiy planda xarakterlar mantig‘i turadi, shuningdek, voqealar bir-biriga uzviy tarzda bog‘lanmaydi, ba‘zan bir bobdagi voqea keyingi boblarda davom etmaydi, bir voqea ikkinchi voqeani mantiqan keltirib chiqarmaydi, ya‘ni “voqealar

tartibi tez-tez o‘zgarib, yangilanib turadi”[3, 111-b] (avtobiografik asarlar, jumladan, Oybekning “Bolalik” qissasi, N.Safarovning “Navro‘z” asari). Shu o‘rinda T.Boboyev avtobiografik bo‘lmagan ayrim asarlar ham shu uslubda yozilishi mumkinligini aytib o‘tadi (jumladan, A.Tvardovskiyning “Vasiliy Tyorkin” poemasi va A.Muxtorning “Davr mening taqdirimda” romanlari syujeti olinadi)[3, 111-b].

Akademik I.Sulton “yozuvchi asar syujetini o‘zi xohlagan tartibda qura olmaydi, balki tasvir etmoqchi bo‘lgan xarakterlarlarning xususiyatlarini nazarda tutib ish ko‘radi”, “badiiy adabiyot adabiyotshunoslik va xarakterlar yaratish san’ati ekan, syujetning katta va kichik unsurining xarakter mantig‘iga mos bo‘lishi asar badiiy muvaffaqiyatining eng muhim shartlaridan biridir”[5, 117-b], – deya xarakterlar mantig‘i yetakchi kuch bo‘lishi lozimligini ta’kidlab o‘tadi. Shu o‘rinda I.Sulton “tipik xarakterlar harakat etgan sharoit, bu sharoitda yuz berishi mumkin bo‘lgan voqealargina syujet qurilishiga material bo‘la oladi”, – deya so‘z yuritadi. Ya’ni u sharoit mantig‘i, badiiy asarda kishilar konkret, muayyan sharoitda tasvirlanishi xususida ham o‘z fikrlarini bildirgan. Masalan, “O‘tkan kunlar” romanidagi tasvirlangan hayot sharoiti, shuningdek, qahramonlar boshidan kechirgan voqealarning barchasi XIX asrning birinchi yarmida o‘zbek xalqining boshidan kechishi, ro‘y berishi mumkin bo‘lgan voqealardir.

Syujet va uning birligi masalasi to‘g‘risida turlicha, ba’zi holatlarda bir-biriga tamoman o‘xshamagan zid fikr va qarashlar mavjud. Bu kabi ziddiyatli qarashlar syujet deganda ma’lum voqealar va ularning tizmalarini tushunish, voqealarning mohiyati nimadan iborat ekanligini, ularning qayerdan kelib chiqqanligini to‘g‘ri anglamaslikdan yuzaga keladi. Syujet birligi xususidagi bunday yuzaki talqinlar badiiy adabiyot tajribasi uchun zararli. Syujetning asosiy negizi deya voqeani ko‘rsatish, xarakter yaratishga yetarli e’tibor bermaslik natijasida badiiy adabiyotda voqeabozlik kuchayib ketadi. Umuman, badiiy syujet uchun har ikki birlik, ya’ni voqea ham, xarakter ham muhim hisoblanadi. Badiiy asar yaratilayotganda syujetning asosiy negizi deya voqeaga e’tibor berib, xarakter yaratishga yetarli e’tibor bermaslik yoki aksincha, asarda xarakter yaratilishiga haddan ziyod urg‘u berilib, voqea-

hodisalar ikkinchi planda qolib ketishi to‘g‘ri emas. Badiiy asarda voqea va xarakter tarozining har ikki pallasi muvozanatini ushlab turuvchi teng o‘lchovli toshlar yoki boshqacha qilib aytganda, tanganing ikki tomoni demakdir, ya’ni ular doim birgalikda mukammal badiiy syujetni yarata oladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Горкий М. О литературе – Москва: ГИХЛ, 1953. С.663.
2. Қўшжонов М. Ҳаёт ва нафосат – Тошкент: Фафур Фулом номидаги адабиёт ва санъат, 1970. 4-16-17- б.
3. Бобоев Т. Адабиёшунослик асослари – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. 109-б.
4. Қўшжонов М. Моҳият ва бадиият – Тошкент: Ғ.Фулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1977. 229-230- б.
5. Sulton I. Adabiyot nazariyasi – Toshkent: O‘qituvchi, 2005. 117-b.
6. Rahimov Z., Gulomov D. Retrospective structure in fiction. “Actual problems of classical and modern uzbek literature” collection of the international online conference, 2020, page 153-160.
7. Rahimov Z., Gulomov D. Retrospective plot features. EPRA International Journal of MULTIDISCIPLINARY RESEARCH(IJMR), 2020, november, No6, page510-513.
8. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/uzbek-nasri/mirkarim-osim-1907-1984>